

LAGOA MATEMÁTICA: jogando com o campo aditivo

José Wrigell
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Secretaria de Estado de Educação do DF
jwrigell@gmail.com

Juliana Alves Lopes dos Santos
Secretaria de Estado de Educação do DF
julianalopez30@gmail.com

Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar o desenvolvimento do jogo “Lagoa Matemática” como recurso didático para a aprendizagem do campo aditivo. A prática didática foi fundamentada nos estudos de Vergnaud (1990); Kieran (1992); Nunes e Bryant (1997); Grandó (2000); Toledo (2003); Fonseca (2009); Leontiev (2005); e Wrigell (2016). O relato adota uma abordagem de natureza qualitativa, com caráter descritivo-interpretativo, centrada na mediação docente para realização do jogo pelas crianças em sala de aula. A turma selecionada é composta por vinte e três estudantes, entre 7 e 10 anos de idade, matriculadas no 3º ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino do Distrito Federal. Os resultados apontam que o jogo “Lagoa Matemática” se configura como um recurso didático valioso, que favorece o desenvolvimento de competências relacionadas ao campo aditivo, contribuindo de maneira significativa para a ampliação do pensamento aritmético e demais aprendizagens matemáticas. Observou-se, durante a vivência, um alto nível de envolvimento, com efeitos positivos na motivação, na melhora do respeito, na capacidade de autoavaliação, no controle das emoções, na formulação de estratégias e na percepção dos próprios caminhos da aprendizagem. Assim, consideramos que o jogo “Lagoa Matemática” potencializou o desenvolvimento de habilidades operativas, enriqueceu a prática pedagógica e colaborou para as aprendizagens matemática das crianças, ao abordar os conteúdos curriculares de maneira visual, comunicativa, colaborativa e divertida, ou seja, explorando a ludicidade.

Palavras-chave: Lagoa Matemática; Campo Aditivo; Anos Iniciais; Jogo; Pensamento Aritmético.

Apresentação

Os jogos exercem fascínio em crianças e adultos, pois ampliam o universo imaginário, envolvendo ludicamente seus participantes em uma atmosfera de situações e emoções. Então, reconhecendo este fenômeno, ousamos propor o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro com crianças, entre 7 e 10 anos, em ambiente de sala de aula, para abordarmos o pensamento aritmético, com destaque para o campo aditivo.

Destarte, este artigo tem como objetivo relatar o desenvolvimento do jogo “Lagoa Matemática” como recurso didático para a aprendizagem do campo aditivo. Sua relevância encontra-se na proposta didática para realização de jogos com crianças, ação que requer habilidades específicas e conhecimento curricular apurado do docente.

Cientes do desafio que é realizar situações didáticas que possam promover movimentação em sala, comunicação excessiva e até mesmo pequenos conflitos, descrevemos uma fração significativa da vivência como forma de indicar caminhos possíveis para tal ação, fundamentadas teoricamente e com registro metodológico adequado à compreensão do fenômeno, como veremos a seguir.

Quadro teórico

Conforme Leontiev (2005, p. 81, tradução nossa), “[...] não se deve pensar que o desenvolvimento aritmético elementar na criança se baseia no conceito pronto de número, ou seja, que ela interioriza as operações a partir de sua compreensão das propriedades dos números”. O mesmo autor afirma ainda que também não é inteiramente correto associar o desenvolvimento aritmético de um sujeito apenas a processos de abstração elementar, pois sua compreensão acerca da aritmética se desenvolve a partir de ideias gerais elementares sobre quantidade.

Com isso em mente, buscamos estratégias didáticas que contemplassem tal compressão e contribuíssem para uma aprendizagem matemática lúdica, ao desenvolverem o pensamento aritmético, marcado pela realização das operações, sentido de número e suas diversas relações, conforme afirma Kieran (1992). Então, os jogos de tabuleiro surgem como uma excelente opção para, além de numeralizar (Nunes e Bryant, 1997), promover o numeramento, compreendido como “[...] amplo conjunto de habilidades, estratégias, crenças e disposições que o sujeito necessita para manejar efetivamente e engajar-se autonomamente em situações que envolvem números e dados quantitativos ou quantificáveis [...]” (Toledo, 2003, p. 55). Neste sentido, o numeramento caracteriza a atividade matemática como prática social, que se constitui no processo de apropriação de códigos e, principalmente, da cultura matemática (Fonseca, 2009).

Os jogos fazem parte dessa cultura matemática e se constituem como situações problemas para as crianças, sendo assim, elas levantam hipóteses, realizam elaborações e estruturam o conhecimento matemático de diferentes formas (Grando, 2000). No entanto, é preciso ressaltar que, como crianças, elas apenas querem brincar, é justo que queiram isso. Então, cabe ao professor a inserção da intencionalidade didático-pedagógica para que os conteúdos curriculares sejam abordados. Sobre isso, Wrigell (2016) nos apresenta a apropriação didática, definida como uma postura pedagógica que envolve a participação ativa do/a docente na construção de linguagens, estratégias e métodos próprios para a utilização de recursos que possibilitem a maximização da ação didática, promovendo ensino e aprendizagem com interatividade, imaginação e criatividade em práticas inovadoras.

Ao se apropriar didaticamente do jogo de tabuleiro, o professor o permeia com seu conhecimento curricular e intencionalidade para alcançar os objetivos da ação. Uma dessas formas de apropriação é o uso adequado da linguagem matemática para aproveitar cada oportunidade de aprendizagem lúdica.

Coadunamos com Santos (2000) quando afirma que o lúdico significa brincar e que neste brincar estão incluídos os recursos selecionados e a conduta daqueles que jogam, brincam e se divertem.

E, conforme Kishimoto (2023), o uso do jogo promove a exploração e a construção de conhecimentos, dispendo-se da motivação interna característica das atividades lúdicas.

Luckesi (2014) considera que a ludicidade é um estado interno ao sujeito, mesmo que a ação lúdica seja externa, passíveis de observação e descrição por terceiros, como pesquisadores e/ou docentes.

Nesse contexto, a ludicidade é particular e subjetiva, ou seja, o que é lúdico para um pode não ser para o outro.

Portanto, a seleção do jogo “Lagoa Matemática” representa uma oportunidade de aprendizagem e atende a necessidade do trabalho lúdico com o campo aditivo, que segundo Vergnaud (1990) aborda o conjunto de situações que demandam adição, subtração ou a combinação de ambas para serem resolvidas, bem como seus conceitos e teoremas para análise das tarefas matemáticas.

O Jogo Lagoa Matemática

Criado em 2017, pelo primeiro autor deste artigo, o jogo tem como objetivo didático principal desenvolver o cálculo mental em operações do campo aditivo. Como recurso para o trabalho matemático com crianças, conseqüentemente acaba por promover habilidades matemáticas, com destaque para: combinação entre figurativo e operacional; correspondência termo a termo; integração lógico-matemática (objeto-ação); construção do número (contagem; sucessor e antecessor); cálculo mental em adição e subtração; socialização de estratégias de resolução de problemas; e discussão sobre probabilidade. Além de outras habilidades necessárias à apreensão de qualquer tema ou conteúdo curricular, como: assentamento do pensamento em comandos verbais e escritos; melhora da atenção; autorregulação; percepção visual; motricidade fina; esquema de ação; e organização espacial. Até questões emocionais podem ser contempladas, como saber lidar com pequenas frustrações (perder o jogo; ter de tirar uma peça importante; não obter os resultados desejados nos dados) e ter paciência para construir o “caminho” antes de “caminhar”.

Mas para as crianças é apenas um jogo de dados e bonequinhos, onde o objetivo é chegar ao outro lado da lagoa. Durante a partida elas sorriem, gargalham, se chateiam, conversam, como qualquer infante faria ao se divertir. A vivência com jogos de tabuleiro, e nesse em especial, promove o fascínio pelos dados que indicam o destino e pela movimentação do bonequinho (que alguns preferem chamar de avatar), pulando pelas pedras (tampinhas PET) que aparecem e desaparecem pelas “continhas de cabeça” que fazem (operações às vezes feita pelos dedos, e não há problema algum nisso).

O jogo é composto por um tabuleiro com dois caminhos, cada um com doze espaços numerados, que indicam a necessidade de atravessar o lago; vinte e quatro tampinhas, divididas em dois conjuntos, correspondendo as pedras que servirão de suporte para que o pino marcador (bonequinho) caminhe; dois dados de seis lados (D6). A figura 01 exibe o jogo e seus componentes.

Figura 01 - Jogo Lagoa Matemática

Fonte: acervo dos autores

A partida inicia decidindo quem começará o jogo e qual será o caminho a ser trilhado. Os participantes, um por vez e de forma alternada, jogam os dados para indicar duas possibilidades, realizando sempre a adição e a subtração. Por exemplo: os resultados dos dados foram 5 e 3. Assim o jogador realiza as operações $5 + 3 = 8$ e $5 - 3 = 2$. As coordenadas 8 (resultado da adição dos dois números) e 2 (resultado da subtração do maior número pelo menor) oferecem algumas possibilidades: colocar uma tampinha (pedra) no espaço 8 ou 2, ou tirar uma tampinha desses espaços. Coloca-se uma pedra onde não há e tira-se de onde há, recomendando colocar sempre que possível, para que o caminho seja construído e garanta a passagem. Cabendo ao jogador decidir qual será a melhor jogada. Ou seja, ele deverá decidir se tira ou se coloca uma tampinha, de acordo com a configuração do seu caminho e a estratégia de jogo. Ressaltamos que não é opcional tirar ou colocar tampinhas; o jogador sempre deverá adicionar ou subtrair pedras do seu caminho, caracterizando o aparecimento e o desaparecimento. O único caso em que o jogador poderá optar por não fazer nada, ou seja, passar a vez, é quando o resultado da subtração for igual a zero, $4 - 4 = 0$.

O pino marcador desloca-se sobre a pedra imediatamente à sua frente, ele não salta. Mas caso o caminho se forme, com tampinhas em sequência, ele poderá avançar até não encontrar uma tampinha à sua frente. E, no caso de retirada da tampinha onde se encontra o pino marcador, ele será reposicionado na pedra anterior. O bonequinho não sabe nadar (é o que diremos aos jogadores), então ele fará um esforço para se reposicionar, mesmo que haja um espaço livre entre ele e a tampinha salvadora anterior.

Contexto da vivência e participantes

A vivência foi realizada no dia 19 de junho de 2024, com anuência da Equipe Gestora e dos demais envolvidos (professor, estudantes e familiares), por fazer parte da pesquisa de Mestrado em Educação da segunda autora deste artigo. As 23 (vinte e três) crianças tinham faixa etária entre 7 e 10 anos e estavam matriculadas no 3º ano da rede pública de ensino do Distrito Federal.

Opções metodológicas

Para Bogdan e Biklen (1994), a abordagem qualitativa tem como característica a descrição, com fonte no ambiente natural e valendo-se mais do interesse dos investigadores pelo processo do que pelos resultados obtidos. Por esse motivo, adotamos uma abordagem de natureza qualitativa, com caráter descritivo-interpretativo, centrada na mediação docente para realização do jogo pelas crianças em sala de aula.

Para registrar nossa prática, este relato buscou fundamentar-se metodologicamente no modelo das pesquisas intervencionistas que, conforme Magina (2011, p. 67), visam “[...] identificar os fenômenos que estão por trás da apropriação dos conceitos matemáticos [...]”. Neste sentido, “a pesquisa-intervenção insere-se em uma linha de pesquisas participativas que romperam com pressupostos dominantes nas pesquisas sociais, como a separação entre teoria e prática e entre sujeito e objeto [...]” (Chassot; Silva, 2018, p. 2).

Perspectiva metodológica que também subverte o olhar e o próprio objeto da pesquisa, que muda da aprendizagem da criança para a didática do professor, para que possamos refletir sobre as opções disponíveis em sala de aula. Situação que nos torna observadores participantes, que segundo André (2008), faz com que mantenhamos “um certo nível de interação com o contexto analisado, influenciando-o e sendo influenciado por ele”.

Para a realização da ação, adotamos e seguimos um protocolo para organização da prática didática com jogos abordando tempo, espaço, recursos e sujeitos, em quatro etapas: preparação, estruturação, execução e síntese da aprendizagem.

A etapa de preparação projeta o ajustamento do arranjo das pessoas, do ambiente e dos recursos envolvidos, para que o material esteja à disposição, evitando atrasos ou

dispersão, o mobiliário pode ou não ser utilizado, pois os jogadores, em duplas, podem colocar o tabuleiro no chão ou sobre a mesa, para que fique em superfície plana e ambos tenham uma boa visão do jogo. Quando estiverem posicionados, a dupla recebe as peças necessárias, com orientação para que tenham atenção, que ampliem a visão e evitem jogadas precipitadas, bem como desenvolvam a autorregulação, controlando gestos e manifestações que possam gerar conflitos demasiados. Nesse momento, também acordamos a duração do jogo.

A segunda etapa versa sobre a exposição e a discussão das regras e combinados, que se inicia com a exploração livre do jogo e de seus componentes, seguida de explanação detalhada do objetivo, funcionamento, dinâmica e dirimir dúvidas.

A execução é a próxima etapa e representa a realização do jogo em si, com e sem orientação-supervisão do professor. As crianças jogam com acompanhamento direto do professor e, logo em seguida, sem interferência, apenas com sua supervisão ou quando solicitadas. A observância ao período estipulado e, caso seja conveniente, negociar tempo extra.

A última etapa, realizada após o jogo, refere-se à síntese das aprendizagens, momento de conversa sobre percepções, dificuldades, soluções criadas, duração do jogo e associações com os conteúdos curriculares, em uma espécie de avaliação do trabalho e do percurso.

Análise do jogo e da ação didática

A linguagem matemática, aqui colocada em prática como um sistema de palavras utilizadas para comunicar ideias matemáticas, foi utilizada transversalmente para demarcar o trabalho e abordar, até mesmo ampliar, de maneira leve os conteúdos. Com esta intenção, desde o protocolo para organização da prática didática com jogos, contamos às crianças da turma e anunciamos que o jogo seria realizado em duplas. Naquele momento, tínhamos vinte e quatro pessoas, vinte e três crianças e um professor. Então, perguntamos quantas duplas poderiam ser formadas. Anotamos no quadro e continuamos interpelando que procedimentos poderiam determinar a quantidade de duplas. Algumas crianças disseram que poderíamos

dividir por dois, estratégia adotada pela maioria da turma, outras optaram por contar de dois em dois.

Cada criança pôde escolher livremente seu par e seu espaço na sala, seguindo os critérios anteriormente acordados. Ação que rompe com a disposição convencional das salas de aula durante o trabalho nas aulas de Matemática. Em seguida, perguntamos se conheciam os elementos do jogo (tabuleiro, pinos marcadores e dados), marcando a caracterização geométrica (formato do tabuleiro e do dado) e aritmética (contagem dos lados e suas marcações e a quantidade de espaços).

Antes de explanarmos as regras do jogo, questionamos como eles jogariam. A maioria optou por vencer quem completasse o caminho, apenas colocando pedras e passando a vez quando o resultado indicasse a retirada de uma tampinha, ou seja, ignorando a retirada de tampinhas. Até mesmo o uso dos dois dados ficou opcional na versão deles, quando estavam no início do caminho, utilizavam apenas um dado e ao chegarem ao espaço 6 passavam a utilizar o segundo. Permitimos que jogassem dessa maneira, no primeiro momento, apenas para que compreendessem a relação espaços, pedras e as coordenadas indicadas nos dados.

Após um tempo, explanamos sobre a utilização dos dados para a indicação das coordenadas para que as pedras (tampinhas) apareçam pela adição e desapareçam pela subtração, dando variados exemplos. Ainda neste movimento, indicamos avaliar bem as duas opções para realizar a melhor jogada, colocar as pedras perto e à frente do bonequinho e retirar de longe e de trás da localização atual. Ressaltamos que as pedras podem reaparecer pelos resultados dos dados, mesmo depois de desaparecer.

Combinamos o tempo que iríamos jogar, com três opções: 10, 20 ou 30 minutos. Realizamos uma votação e o resultado apontou que eles queriam jogar meia hora, resultado esperado por se tratar de crianças na expectativa de brincar. No entanto, aproveitamos para montar tabela, gráfico e estabelecer relação com porcentagem.

Perguntamos quais seriam as maneiras de decidir quem iniciaria a partida. Eles indicaram “zerinho ou um”, “pedra, papel, tesoura” e “ímpar-par”. Conversamos, analisamos as opções e concordamos que uma das opções não era adequada para duplas, o “zerinho ou um”. A turma se dividiu entre as demais maneiras. O que foi suficiente para que pudéssemos

revisar “sucessor e antecessor”, “maior que e menor que”, “números ímpares e pares” e “reta numérica”.

Uma vez bem estabelecidas as regras, demos início ao jogo, determinando quem começaria e indicando o início do tempo combinado (trinta minutos). Acompanhamos a realização, esclarecendo dúvidas, corrigindo jogadas equivocadas e dando dicas para melhorar a estratégia, como, por exemplo: aproveitar quando a soma for 11 ou 12, pois a probabilidade de combinações é menor que 8 ou 5. Mais uma vez a linguagem matemática foi utilizada para que as crianças percebessem que talvez fosse melhor colocar uma tampinha nos espaços 11 e 12, do que andar imediatamente, pois só existe uma combinação possível para 11 ($5 + 6$) e 12 ($6 + 6$), enquanto para os espaços 5, teremos: $4 + 1$; $3 + 2$; e $6 - 1$. Dessa forma, um novo critério de seleção de jogada se estabeleceu. Uma ação que amplia o raciocínio matemático e a consciência do numeramento.

Quando o tempo se esgotou, nenhum grupo havia concluído o jogo. Então eles pediram mais tempo. Oferecemos algumas opções: 10%, 20% ou 50% do tempo inicial. Eles perguntaram quanto daria em minutos, fazendo surgir uma nova oportunidade de conversa sobre porcentagem. Dissemos que 50% seria a metade, logo eles disseram 15 minutos. O problema surgiu quando perguntamos quantos minutos dariam 10% e 20%. Eles não realizaram os cálculos, situação que não gerou surpresa, pois há uma tendência de abordar tal conteúdo apenas no 5º ano. No entanto, sabemos que pode ser iniciado até mesmo na Educação Infantil pelo uso intencional da linguagem matemática. Indicamos que a resposta viria se imaginássemos o tempo inicial como um todo, 100%, um inteiro que seria dividido em partes. Logo, 10% corresponde a décima parte do todo e 20% a quinta parte do inteiro. Assim, bastaria dividir o tempo inicial (30 minutos) por dez e por cinco. Obtendo os resultados: 3 e 6 minutos. Uma vez feitos os cálculos, eles decidiram por um tempo extra de 50% do tempo inicial, equivalente a 15 minutos.

Esgotado o tempo extra, conferimos o material, guardamos e passamos para a próxima etapa, a síntese das aprendizagens. Nela, listamos em conjunto os conteúdos e temas abordados, entre eles: adição, subtração, cálculo mental, probabilidade, porcentagem, medidas de tempo, sucessor e antecessor, ímpar-par, entre outros. Algumas crianças citaram habilidades: paciência, respeito, saber perder, organização do espaço, controle das emoções

e atenção. As crianças também participaram do levantamento de satisfação com o trabalho, composto de uma tira de papel onde deveriam responder a pergunta: o quão satisfeito você está por ter jogado “Lagoa Matemática”? Cinco rostinhos indicavam os níveis: muito satisfeito; satisfeito; indiferente; insatisfeito; e muito insatisfeito. Após explanação sobre os níveis, cada uma pintou o rostinho que a representava e inseriu a tira em um pote. A contagem foi pública e registrada em quadro para que todos acompanhassem. Ressaltamos que não houve identificação. O resultado apontou que 73,91% (17 crianças) ficaram muito satisfeitas, 17,39% (4 crianças) satisfeitas e 8,69% (2 crianças) indiferentes. Não houve resposta para “insatisfeito” ou “muito insatisfeito”.

Ressaltamos que realizamos registros no quadro para orientar a etapa supracitada, tornando a apreensão visual, comunicativa, colaborativa e até mesmo divertida.

Considerações

Este relato representa uma fração das percepções, constatações e descobertas da vivência. Seu desenvolvimento mostrou-se rico para além das possibilidades de aprendizagens, abordagem dos conteúdos curriculares e aproximação lúdica do ensino de Matemática para crianças. Tornou-se visível a melhora na organização do espaço de trabalho, no respeito ao colega e no controle das emoções.

Constatamos o envolvimento das crianças, a alegria em participar, o uso dos conhecimentos matemáticos e a formulação de estratégias para resolver as situações impostas pelo jogo. Os resultados do levantamento de satisfação revelaram que elas apreciaram nossa escolha de recurso didático.

Conforme estimativa de observação didática, cada jogador realizou estrategicamente entre 40 e 60 jogadas para vencer o jogo. Ou seja, estamos melhorando o raciocínio matemático das crianças por meio de um jogo, de um momento de diversão, sem perdermos a intencionalidade e demonstrando que, ao conhecermos o currículo, podemos nos apropriar didaticamente dos espaços, tempos e recursos, maximizando as possibilidades de aprendizagens dos sujeitos envolvidos.

Referências

ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. **Estudo de caso em Pesquisa e Avaliação Educacional**. 3 ed. Brasília: Líber Livro Editora, 2008.

BOGDAN, Roberto Carlos; BIKLEN, Sari Knopp. **Investigação qualitativa em educação**. Porto: Porto Editora, 1994.

CHASSOT, Caroline Seibel. SILVA, Rosane Azevedo Neves da. A pesquisa-intervenção participativa como estratégia metodológica. **Psicologia & Sociedade**, v. 30, p. 1-12, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/a/qjPGZF9b6HYJ56mDsB34yCq/> Acesso em: 11 jun. 2025.

FONSECA, Maria Conceição Ferreira Reis. Conceito(s) de numeramento e relações com o letramento. In: LOPES, Celi Espasandin; NACARATO, Adair Mendes. (Orgs.). **Educação matemática, leitura e escrita: armadilhas, utopias e realidade**. Campinas: Mercado das Letras, 2009. p. 47-60.

GRANDO, Regina Célia. **O conhecimento matemático e o uso de jogos em sala de aula**. 2000. 224p. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2000. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/210144> Acesso em: 11 jun. 2025.

KIERAN, Carolyn. The learning and teaching of algebra. In: GROUWS, Douglas (Ed.). **Handbook of research on mathematics teaching and learning: a project of the National Council of Teachers of Mathematics**. New York (EUA): Macmillan, 1992. p. 390-419. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/246355884_Handbook_of_Research_on_Mathmatics_Teaching_and_Learning Acesso em: 12 jun. 2025.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

LEONTIEV, Alexei Nikolaevich. On the developmente of arithmetical thinking in the child. **Jounal of Russian and East European Psychology**, v. 43, n.º 3, mai.-jun. 2005, p. 78-95. Disponível em: <https://www.marxists.org/archive/leontev/works/1929/arithmetic.pdf> Acesso em: 10 jun. 2025.

LUCKESI, Cipriano. Ludicidade e formação do educador. **Revista Entreideias**, v. 3, n. 2. Jul.-dez. 2014, p. 13-23. Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/entreideias/article/download/9168/8976>. Acesso em: 12 jun. 2025.

MAGINA, Sandra. A pesquisa na sala de aula de matemática das séries iniciais do ensino fundamental: contribuições teóricas da psicologia. **Educar em Revista**, n.º especial 1, p. 63-75, 2011.

NUNES, Terezinha. BRYANT, Peter. **Crianças fazendo matemática**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

TOLEDO, Maria Elena Roman de Oliveira. Numeramento e escolarização: o papel da escola no enfrentamento das demandas matemáticas cotidianas. In: FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis (org.). **Letramento no Brasil habilidades matemáticas: reflexões a partir do INAF 2002.** (p. 91-106). São Paulo: Global Ação educativa Assessoria, Pesquisa e Informação: Instituto Paulo Montenegro, 2004.

SANTOS, Sandra Marli Piores (org.). **Brinquedoteca: a criança, o adulto e o lúdico.** Rio de Janeiro: Vozes, 2000.

VERGNAUD, Gérard. La théorie des champs conceptuels. **Recherches em Didactiques des Mathématiques**, v. 10, n.º 23, p. 133-170, 1990. Disponível em: https://gerardvergnaud.files.wordpress.com/2021/09/gvergnaud_1990_theorie-champs-conceptuels_recherche-didactique-mathematiques-10-2-3.pdf Acesso em: 10 jun. 2025.

WRIGELL, José. **Apropriação didática do tablet educacional por docentes do Ensino Médio da secretaria de estado de educação do Distrito Federal.** 2016. 106f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília-DF. 2016. Disponível em: <http://icts.unb.br/jspui/handle/10482/21056?locale=fr> Acesso em: 6 jun. 2025.